

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 2

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ikhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанова Ф. М., Улашова О. Й. ЎЎЗАНИ ТОМЧИЛАТИБ СУЎФОРИШДА БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ЎЎЗАНИНГ ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИ ВА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	5
2. Begmatov I.A., Abdujabborov Abdulkhamid THE IMPORTANCE OF LAND RECLAMATION IN SOLVING THE FOOD PROGRAM IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA.....	10
3. Муратов А. А.Р. АТРОФ-МУХИТНИ ЧИҚИНДИЛАРДАН ТОЗАЛАШ, МОДИФИКАЦИФЛАНГАН МАТЕРИАЛЛАР ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	15
4. Мукаррамов Аслон, Авлиякулов Мирзоолим БЕДАНИ ПАРВАРИШЛАШДА ҚОПЛАМА ЭКИНЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	22
5. Botirov Shavkat Choriyevich YOMG'IRLATIB SUG'ORISH USULI VA UNI AMALGA OSHIRISH.....	26
6. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TADQIQOT MAYDONIDAGI TUPROQNI SUV - FIZIK XUSUSIYATINI ASOSLASH.....	31
7. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TUPROQDAGI UNUMDORLIK ELEMENTLARINING O'ZGARISHIDA RESURSTEJAMKOR SUG'ORISH USULINING O'RNI.....	35
8. Бозоров Холмурод Махмудович, Халиков Баходир Мейликович АСОСИЙ ЭКИН СОЯ+ОРАЛИҚ ЭКИН: ЎЎЗА (1:2) ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ.....	39
9. Atajanov A. U. SUV XO'JALIGI ISHLARINI MECHANIZATSIYALASH TEXNOLOGIYALARI VA MASHINALARI TIZIMINI YARATISH XUSUSIYATLARI.....	45
10. Тлегенова Гулназ Марат қизи, Палуанов Данияр Танирбергенович СУВ ХЎЖАЛИГИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	50
11. Mardiyev Shaxbozjon Husan O'g'li, Urazbayev Ihom Kenesbayevich SUV DAN SAMARALI FOYDALANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYANING SAMARADORLIGI.....	54

Botirov Shavkat Choriyevich

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”

Milliy tadqiqotlar universiteti, qishloq xo‘jaligi fanlar nomzodi, dotsent

sh.botirov@inbox.uz

YOMG‘IRLATIB SUG‘ORISH USULI VA UNI AMALGA OSHIRISH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12668506>

ANNOTATSIYA

Ayni vaqtda mamlakatdagi sug‘oriladigan 4,3 mln.ga maydonning 1,3 mln.ga (30 foizida) suv tejavchi texnologiyalar joriy etilgan. Shundan 475 ming gektarda tomchilatib, 49 ming gektarda yomg‘irlatib, 29 ming gektarda diskret sug‘orish, 45 ming gektarda egiluvchan quvur, 27 ming gektarda egatga plyonka to‘shab 674 ming gektarda lazerli tekislash qo‘llanilmoqda.

Kalit so‘zlar: suv tejavchi texnologiyalar, sug‘orish suvini iqtisod qilish, mlrd metr kub, Yomg‘irlatib sug‘orish, sun‘iy yomg‘ir, shimish.

Ботиров Шавкат Чориевич

“Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”
Национальный исследовательский университет, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

ДОЖДЕВОЙ СПОСОБ ПОЛИВА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

При этом водосберегающие технологии внедрены на 1,3 млн (30%) из 4,3 млн орошаемых площадей страны. Из них капельное орошение применяется на 475 000 га, спринклерное орошение на 49 000 га, дискретное орошение на 29 000 га, гибкое орошение на 45 000 га, пленочное орошение на 27 000 га и лазерное выравнивание на 674 000 га.

Ключевые слова: водосберегающие технологии, экономия оросительной воды, миллиард кубометров, дождевание, искусственный дождь.

Botirov Shavkat Chorievich

“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor

ABSTRACT

1,3 million (30%) of 4,3 million square meters of water-saving technology are imported. Iz nix kapelnoe oroshenie primenyaetsya na 475,000 ha, sprinklernoe oroshenie na 49,000 ha, discretnoe oroshenie na 29,000 ha, gibkoe oroshenie na 45,000 ha, plenochnoe oroshenie na 27,000 ha and lazernoe vyravnivanie na 674,000 ha.

Key words: water-saving technologies, saving irrigation water, billion cubic meters, sprinkling, artificial rain.

Kirish: Suvga bo‘lgan talab oshib borar ekan, suv tejovchi sug‘orish usulini joriy qilish tobora muhim ahamiyat kasb etib boraveradi. Respublikamizda keyingi yillarda suv tejovchi texnologiyalarga joriy etilishiga etibor bersak 2017 yil 9030 ga tomchilatib, 61157 ga boshqa texnologiyalar, 2018 yil 15103 ga tomchilatib, 64905 ga boshqa texnologiyalar, 2019 yil 34445 ga tomchilatib, 63352 ga boshqa texnologiyalar, 2020 yil 43040 ga tomchilatib, 110761 ga boshqa texnologiyalar, 2021 yil 188684 ga tomchilatib, 115654 ga boshqa texnologiyalar, 2023 yil hozirgi vaqtda 473,5 ming gektarda tomchilatib, 44,7 ming gektarida yomg‘irlatib, 18 ming gektarida diskret sug‘orish usuli joriy qilgan. Shundan ko‘rishimiz mumkinki keyingi yillarda yomg‘irlatib sug‘orish joriy qilingan maydonlarning ham gektari oshib bormoqda [1].

Muammoning qo‘yilishi: Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, 2050 yilga borib suv resurslari O‘zbekistonning asosiy daryolari - Sirdaryo havzasida 5 foizgacha, Amudaryo havzasida 15 foizgacha kamayishi kutilmoqda.

Boshqa tomondan, aholining o‘sishi hisobiga O‘zbekistonda 2030 yilga borib suvga bo‘lgan talab 7 mlrd metr kubni tashkil etishi, 2050 yilga borib bu ko‘rsatkich ikki barobarga ortishi - 14 mlrd metr kubga yetishi mumkin.

Shularni inobatga olib, mamlakatimizda - suvdan oqilona va samarali foydalanish, sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashni kuchaytirishni taqozo qilmoqda[2].

Tadqiqot Uslubi:

Yuqoridagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki iqlim o‘zgarishi va boshqa bir qancha omillarga ko‘ra mintaqamizda suv resurslari sezilarli darajada kamayib bormoqda. Bu suv kamayish fondida qishloq xo‘jaligidan barqaror hosil olish maqsadida tejamkor sug‘orish usullarini joriy qilishga katta e‘tibor berilmoqda. Hozirgi vaqtda mamlakatimiz sug‘oriladigan yer maydoning 49 ming gektarida yomg‘irlatib sug‘orish usuli joriy qilindi. Yomg‘irlatib sug‘orish usulini yanada kengroq maydonlarda joriy qilish maqsadida davlatimiz tomonidan bir qancha imtiyozlar berilmoqda.

2.PQ-107-son, 2023 yil 1 aprel. Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha kechiktirib bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida [3].

Shu qaror asosida

2023 yildan boshlab qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning quyidagi tartibi belgilandi (1-jadval).

1-jadval. 2023 yildan boshlab suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash miqdori

Suvni tejaydigan sug‘orish tizimi turi	Paxta	Don ekinlari	Sabzavot ekinlari va kartoshka	Poliz ekinlari	Ozuqabop, moyli, dukkakli ekinlar va dorivor o‘simliklar	Mevali ekinlar	Uzum
Keng qamrovli va mobil sug‘orish tizimi	x	8 000**	8 000	x	2 500***	x	x
«Sprinkler» tizimi	x	8 000**	8 000	x	2 000***	x	x

** Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatidagi donli ekinlar yetishtirish maydonlarida joriy etilgan keng qamrovli hamda «sprinkler» tizimlari uchun 9 000 ming so‘m etib belgilanadi.

*** Ozuqa ekin yer maydonlarida tomchilatib sug‘orish, keng qamrovli va mobil sug‘orish hamda «sprinkler» tizimlarini joriy etgan chorvachilik xo‘jaliklariga 8 000 ming so‘m etib belgilanadi».

4.PQ-5-son, 2024 yil 5 yanvar. “Quyida bo‘g‘inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida [4].

Shu qaror asosida

Shu qarorda tomchilatib, yomg‘irlatib va diskretli sug‘orish tizimlarining sifatlilik darajasini belgilovchi koeffitsiyent orqali subsidiya mablag‘larini hisoblash miqdori oshirildi.

Misol uchun oladigan bo‘lsak yomg‘irlatib sug‘orish tizimlarining sifatlilik darajasini belgilovchi koeffitsiyentni hisoblash miqdori (1 gektar uchun) quyidagi jadvalda keltirilgan (2-jadval).

PQ-5-son, 2024 yil 5 yanvar			PQ-144-son, 2022 yil 1 mart.		
T/r	Tizimning tarkibiy qismlari va sifat ko‘rsatkichlari	Ko‘rsatkich	T/r	Tizimning tarkibiy qismlari va sifat ko‘rsatkichlari	Ko‘r-satkich
1.	Hovuz-tindirgich	*	1.	Hovuz-tindirgich	*
1.1.	Beton yoki temir-beton qoplamali	0,15	1.1	beton yoki temir-beton qoplamali	0,15
1.2.	Geomembrana qoplamali (qalinligi ≥ 1 mm)	0,1	1.2	qalinligi ≥ 1 mm)	0,1
1.3.	Bir mavsumli plyonka bilan qoplangan	0,05	1.3	bir mavsumli plyonka bilan qoplangan	0,05
1.4.	Tuproq o‘zanli	0,02	1.4	tuproq o‘zanli	0,02
2.	Nasos stansiyasi	0,15	2.	nasos stansiyasi	0,1
3.	Filtrlash qurilmasi	*	3.	filtrlash qurilmasi	*
3.1.	Gidrotsiklonli, tozalanishi avtomatlashtirilgan qumli, diskli yoki setkali filtr va o‘g‘it berish moslamasi	0,35	3.1	Gidrotsiklonli, tozalanishi avtomatlashtirilgan qumli, diskli yoki setkali filtr va o‘g‘it berish moslamasi	0,35
3.2.	Diskli yoki setkali, tozalanishi avtomatlashtirilgan qumli filtr va o‘g‘it berish moslamasi	0,25	3.2	diskli yoki setkali, tozalanishi avtomatlashtirilgan qumli filtr va o‘g‘it berish moslamasi	0,25
3.3.	Gidrotsiklonli, diskli yoki setkali Filtr va o‘g‘it berish moslamasi	0,15	3.3	gidrotsiklonli, diskli yoki setkali filtr va o‘g‘it berish moslamasi	0,05
4.	Suv tarqatuvchi tizimlar	*	4.	suv tarqatuvchi tizimlar	*
4.1.	Keng qamrovli sug‘orish tizimi	0,8	4.1	keng qamrovli sug‘orish tizimi	0,6
4.2.	«Sprinkler» tizimi	0,8	4.2	«sprinkler» tizimi	0,6
4.3.	Mobil sug‘orish tizimi	0,7	4.3	mobil sug‘orish tizimi	0,4
5.	Tizimning avtomatlashtirilgan boshqaruvi	0,15	5.	Tizimning avtomatlashtirilgan boshqaruvi	0,1
6.	Suv hisoblagich	0,1	6.	Suv hisoblagich	0,1
JAMI		**	JAMI		**
Minimum (mln so‘m)		8,4 (1,05)	Minimum (mln so‘m)		4,8 (0,6)
O‘rtacha (mln so‘m)		9,2 (1,15)	O‘rtacha (mln so‘m)		7,6 (0,95)
Maksimum (mln so‘m)		12,4 (1,55)	Maksimum (mln so‘m)		10,4 (1,3)

Yomg'irlatib sug'orish uchun bir gektarga ajratilgan 8 mln so'm subsidiya mablag'ini xisoblash koeffitsiyentining yuqori qiymati 2022 yilda 1,3 ni tashkil etgan bo'lsa 2024 yilda 1,55 ga oshirildi.

Mana ko'rdik yomg'irlatib sug'orishni amalga oshirish uchun davlatimiz tomonidan bir qancha imkoniyatlar berilayotgan ekan. Mana shu yomg'irlatib sug'orish usuli qanday sug'orish usuli, qanday amalga oshiriladi, qanday afzallik va kamchiliklari bor bir to'xtalib o'tsak.

Yomg'irlatib sug'orish ekinlarni sun'iy yomg'ir hosil qilish asosida sug'orishga mo'ljallangan sug'orish usuli hisoblanadi.

Yomg'irlatib sug'orish suv yetkazib beruvchi quvurlar va yomg'irlatuvchi maxsus injenerlik qurilmalari yordamida amalga oshiriladi.

Yomg'irlatib sug'orish usulini joriy qilishda sun'iy hosil qilinayotgan yomg'irning jadalligi (intensivligi) sug'orilayotgan dala tuprog'ining suv shimish salohiyatidan kamroq yoki unga teng bo'lishi lozimligi shartiga alohida e'tibor qaratiladi.

Yomg'irning jadalligi bir minut davomida sepilgan yomg'ir miqdori (mm/min) bilan o'lchanadi.

Yomg'irlatib sug'orishning samarasi sun'iy hosil qilinayotgan yomg'ir tomchilarining o'lchamlariga to'la bog'liq.

Yomg'ir tomchilari qanchalik mayda bo'lsa, sug'orish shunchalik sifatli bo'ladi, ya'ni mayda tomchili yomg'irlatib sug'orishda tuproq yaxshi namlanadi, unda ko'lmaklar va suv oqimlari yuzaga kelmaydi, tuproq qotib qolmaydi.

O'lchami 2 mm dan katta bo'lgan yomg'ir tomchilarida tuproqning qattiq zichlanishi kuzatiladi. Shuning uchun yomg'irlatib sug'orish jarayonida hosil qilinayotgan yomg'ir tomchilarining kattaligi 1-2 mm bo'lishi tavsiya qilinadi.

Yomg'irlatib sug'orish uzoq muddat (tinimsiz) olib borilganda tuproqda ko'lmaklar hosil bo'lishi mumkin. Bu holatni oldini olish uchun yomg'irlatgichlarning impulsli, ya'ni aylanib suv sepadigan turini qo'llash tavsiya qilinadi. O'z o'qi atrofida aylanib suvni uzib uzib sepadigan yomg'irlatgichlar eng ko'p tarqalgan yomg'irlatgichlar sanaladi.

Tuprog'i g'ovak va suv o'tkazuvchanligi kuchli maydonlarda ildizi chuqurga ketmaydigan (popuk ildizli) ekinlarni, ayniqsa sabzavotlar va dalaga yoyib ekiladigan ekinlarni yomg'irlatib sug'orish yaxshi samara beradi.

Tuprog'i eroziyaga moyil yengil tuproqli, yer yuzasi notekis bo'lgan adir maydonlarida ham ekinlarni yomg'irlatib sug'orish tizimlaridan foydalanish iqtisodiy jihatdan yaxshi samara beradi.

Kuchli shamollar (tezligi 5 m/s dan yuqori) tez-tez bo'lib turadigan va tuprog'i og'ir (loysimon), suv o'tkazuvchanligi past bo'lgan hududlarda ekinlarni yomg'irlatib sug'orish tavsiya qilinmaydi [5].

Yomg'irlatib sug'orish usulining quyidagi avzalliklari va kamchiliklari mavjud.

Avzalliklari:

- sug'orish meyorlari orqali tuproqning namlik chuqurligini o'zgartirish;
- havoning yer usti qatlamining nisbiy namligini oshirish va haroratini pasaytirish, ekinlarni sovuq urmasligini ta'minlashi;
- suvni dala bo'ylab tekis taqsimlanishi va uning relyefiga talab qo'yilmasligi;
- sug'orish egatlari va o'q ariqlarni qurishga xojat yo'qligi;
- sug'orish suvi bilan mineral o'g'itlarni berish mumkinligi;
- egatlab sug'orishga moslashtirish mumkinligi;
- suv tejankor usulligi, SFKning yuqoriligi;
- YEFK ning yuqori bo'lishi.

Kamchiliklari:

- mashina va qurilmalar uchun metallning ko'p talab qilinishi;
- sug'orish jarayonida ko'p energiya sarflanishi ($m = 300 \text{ m}^3/\text{ga}$ ni amalga oshirish uchun 40-100 KVt soat);
- katta sug'orish meyorlarida ish unumining pastligi;
- kuchli shamolda suv tekis taqsimlanmasligi, bug'lanishning oshishi;

- sug'orish texnologiyasining murakkabligi;
- sho'rlangan yerlarda foydalanishning cheklanganligi;
- tuproq yuza qatlamining strukturasi buzilishi, qatqaloq paydo bo'lishi.

Natijalari: Mamlakatimizda keyingi vaqtlarda suv tejoychi texnologiyalardan yomg'irnatib sug'orish usulini asosan bug'doy, beda, sabzavot va boshqa bircha ekinlarning suvga bo'lgan talabini qondirishda keng miqyosda qo'llanilmoqda. Yomg'irnatib sug'orish amalga oshirilgan maydonda sug'orish suvi 40%, qo'l mehnati 50%, mineral o'g'itlar 35% gacha tejalmoqda. O'zbekistonda sug'oriladigan maydoning 49 ming gektar maydonida yomg'irnatib sug'orish joriy qilindi.

Xulosa: Yuqoridagi ma'lumotlardan shu narsani anglashimiz mumkinki o'simliklarni yer ustidan sug'orishga nisbatan yomg'irnatib sug'orsa 40 % gacha sug'orish suvini iqtisod qilishimiz mumkin ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari.
2. O'zbekiston suv tejoychi texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha Osiyoda to'rtinchi o'rinda bormoqda (<https://kun.uz/news/2023/09/15/ozbekiston-suv-tejoychi-texnologiyalarni-joriy-qilish-boyicha-osiyoda-tortinchi-orinda-bormoqda>).
- 3.PQ-107-son, 2023 yil 1 aprel (<https://lex.uz/docs/-6420836>). "Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida".
- 4.PQ-5-son, 05.01.2024 yil (<https://lex.uz/docs/6734972?ONDATE=08.01.2024%2000>). "Quyida bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida".
- 5.Mamatov S.A. va boshqalar. Suv tejoychi sug'orish texnologiyalari asoslari. Darslik. Toshkent. Info Capital Group" nashriyoti. 2022. –385 bet.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000